

Mejorando la Producción Oral en Inglés y las Competencias Comunicativas Interculturales a través del Movie-based Learning en Contextos Virtuales con Estudiantes Universitarios.

Improving speaking production in English and the intercultural communicative competences through the Movie-based learning in virtual settings with university students

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17792565>

AUTORES: Gabriela Katherine Almache Granda ^{1*}

Roddy Andrés Real Roby²

David Enrique Gortaire Díaz³

Erika Yessenia Mora Herrera⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: galmache@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 10 / 09 / 2025

Fecha de aceptación: 10 / 11 / 2025

RESUMEN

Este estudio analiza el impacto del aprendizaje basado en películas en la producción oral en inglés y en las competencias comunicativas interculturales en estudiantes universitarios de pre grado en Los Ríos, Ecuador. A pesar de que los estudiantes ecuatorianos han invertido muchos años en el aprendizaje de inglés, los resultados en el dominio de la lengua no han sido efectivos, ya que a menudo se han visto desfavorecidos por una pobre exposición a

^{1*} <https://orcid.org/0000-0002-0633-6037>, Universidad Técnica de Babahoyo, galmache@utb.edu.ec

² <https://orcid.org/0000-0003-1474-9349>, Universidad Técnica de Babahoyo, rreal@utb.edu.ec

³ <https://orcid.org/0000-0001-7364-7305>, Universidad Técnica de Babahoyo, dgortaire@utb.edu.ec

⁴ <https://orcid.org/0000-0002-8156-0557>, Universidad Técnica de Babahoyo, emorah@utb.edu.ec

materiales auténticos, limitando su inmersión en contextos culturales y a la réplica de ejemplos de comunicación natural auténtica. El estudio aplicó un diseño cuasi experimental, mediante un enfoque cuantitativo en un grupo único (N=35). Por medio de pre y post evaluaciones, se evaluó si la producción oral en inglés mejoró tras haber aplicado la estrategia innovadora del aprendizaje basado en películas. También, aplicando pre y post cuestionarios se analizó si hubo mejoras en las competencias comunicativas interculturales en línea con cuatro dimensiones: 1. Conocimiento Cultural, 2. Conciencia Cultural y Actitud, 3. Habilidades Interculturales y 4. Conciencia Crítica Cultural. Los resultados revelaron un mejoramiento significativo en el desarrollo de la habilidad de expresión oral en inglés con una diferencia en el post test de 16.20 puntos, siendo esta prueba estadísticamente significativa ($t(34) = -13.7, P < .001$). Además, se demostró la contribución del Aprendizaje en películas en el fortalecimiento de las competencias comunicativas interculturales, con un aumento estadísticamente significativo ($t=10.05, p < .001$), presentando avances notorios en cada una de las dimensiones, en especial la dimensión de conciencia crítica cultural ($t=11.25$). El estudio respalda el uso de esta estrategia pedagógica por su efectividad para robustecer las habilidades lingüísticas en expresión oral y en las competencias comunicativas intercultural. Los hallazgos presentan implicaciones a nivel pedagógico, investigativo e institucional, permitiendo la apertura de esta estrategia en diversas versiones o en otros contextos.

***Palabras clave:** Aprendizaje basado en películas, competencia comunicativa intercultural, educación intercultural, expresión oral*

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of the movie-based learning strategy on the development of speaking skills and intercultural communicative competence in university students in Los Ríos, Ecuador. Although Ecuadorian learners have invested many years in learning English, the communicative results have not been effective. This is due to the limited opportunities for involvement in significant scenarios through the use of authentic materials, which have restricted learners' exposure to cultural settings and hindered the replication of natural and spontaneous communication. The study employed a quasi-

experimental methodology design and focused on quantitative data analysis for the experimental group (N=35). Pre and posttests were the instruments used to measure the impact of Movie-based Learning on the speaking skill, whereas pre- and post-questionnaires were the ones used to analyze if improvements in intercultural communicative competences were evidenced, concerning four dimensions: 1. Cultural Knowledge, 2. Cultural awareness and attitude, 3. Intercultural skills, and 4. Critical cultural awareness. The results revealed a statistically significant improvement in the development of speaking skills, with posttest scores 16.2 points higher than pretest scores ($t(34) = -13.7, P < .001$). In addition, this strategy was shown to strengthen intercultural communicative competencies, with a statistically significant difference ($T=10.05, p < .001$). Therefore, this study demonstrated the relevance of using Movie-based learning for its effectiveness to reinforce not just linguistic skills in speaking, but also intercultural communicative competencies. These findings have implications for pedagogical, research, and institutional settings, allowing the adaptation of this strategy in various versions and contexts.

Keywords: Movie-based learning, speaking skill, intercultural communicative competences, intercultural education

INTRODUCCIÓN

En la era moderna, considerada también como la era de la globalización, caracterizada por la creciente y rápida interconexión global, en aspectos no solo económicos o sociales, sino también comunicativos y culturales; la digitalización, el internet y los avances tecnológicos han dado pase al intercambio de información, conexión instantánea, que han permitido el intercambio de ideas, tradiciones, lenguas y estilo de vidas entre culturas y países. Muchos estudios han respaldado como la tecnología tiene el potencial de transformar al mundo en una comunidad global y acelerar el desarrollo a nivel mundial (Weisblat, 2019; Ghemawart, 2017). En ese mismo sentido, el ámbito educativo también ha sido ampliamente transformado por la aplicación de tecnologías como herramientas claves en la reforma de políticas educativas, diseño del currículo y en enfoques pedagógicos innovadores en metodologías y estrategias de enseñanza-aprendizaje (Kaya y Avara, 2025).

En la misma línea, el idioma inglés ha sido considerado como la lengua franca, facilitando el flujo de comunicación de manera más asertiva. Por ello, el inglés juega un papel fundamental ya que se ha convertido en el idioma de comunicación internacional en una serie de ámbitos (Shin, 2024). Muchos autores han defendido su importancia y por ello se han llevado a cabo diversos estudios que buscan potencializar las habilidades comunicativas en este idioma por medio de la aplicación de innovaciones pedagógicas apoyadas fuertemente en recursos tecnológicos (Nattaphong y Kittitouch, 2025; Chaya y Inpin, 2020).

Una de esas innovaciones pedagógicas es el enfoque del Aprendizaje basado en Películas (*Movies-based learning*) como estrategia efectiva para enseñar inglés como lengua extranjera ya que no solamente facilita el aprendizaje de este idioma, sino que también prepara a los estudiantes para comunicarse de manera asertiva en un mundo globalizado. Las películas se han convertido en una ventana al mundo angloparlante. El uso de ellas, mediante plataformas tecnológicas en el ámbito educativo; han permitido el desarrollo de habilidades lingüísticas, competencias comunicacionales en contextos interculturales y competencias digitales esenciales para la participación internacional en un mundo globalizado.

Estas presentan a los estudiantes contenidos reales, culturales, permitiendo el aprendizaje no solo del inglés estándar, sino que también resaltan la lengua auténtica y actual, incluyendo jergas, lenguaje coloquial, expresiones idiomáticas, tendencias lingüísticas nuevas y modismos, especialmente usadas por las nuevas generaciones. Por ello, permiten que los estudiantes de inglés que viven en contextos donde el idioma no es normalmente usado, se familiaricen con el inglés dinámico y relevante, desarrollando competencias comunicativas naturales que pueden ser aplicadas en situaciones o ambientes auténticos y significativos (Rose et al., 2020; Karray y Debernitz, 2017).

En algunos países de Suramérica como Ecuador, se presenta en el currículo educativo el aprendizaje de inglés, por ello, los estudiantes han sido expuestos al estudio de inglés desde edades tempranas y continúan durante toda la educación básica y bachillerato. Sin embargo, a pesar de haber dedicado muchos años a ello, los resultados no han sido favorables, colocando a los ecuatorianos en la posición 82 de 116 países evaluados en la suficiencia o

dominio de este idioma (Education First, 2024). Esto se debe principalmente a que se ha enfatizado de manera significativa el aprendizaje de la gramática y en su traducción, dejando en abandono las habilidades netamente productivas como la expresión oral o la escritura. Consecuentemente, se ha presentado un pobre nivel en competencias comunicativas auténticas en los estudiantes, especialmente aquellos que viven en zonas rurales o cercanas. Respecto a Los Rios, Education First (2024), ha reportado que el puntaje de dicho grupo es de 414/700; colocándolo entre una de las provincias que presentan un rango bajo en el dominio del inglés.

Esto pone en evidencia que, a pesar al número de años de estudio, los enfoques tradicionales en los que se ha apoyado la Educación en Ecuador en el aprendizaje de inglés no han sido efectivos; ya que han impedido que los estudiantes ecuatorianos usen inglés de manera autentica (contextos reales) o funcional. Esta problemática resalta la importancia de abarcar estudios que promuevan el desarrollo de las habilidades de expresión oral (speaking) en los estudiantes, teniendo en clara que esta representa la capacidad de expresión, interacción y comunicación efectiva en contextos significativos y reales. La práctica de esta habilidad fomenta el pensar el inglés y ganar seguridad y perder miedo en la interacción y expresión en la segunda lengua.

Por consiguiente, desde una perspectiva local, a pesar de la influencia de la era globalizada, aún hay sectores, como en Babahoyo, en donde no se reconoce el idioma inglés como esencial, debido a la poca exposición a la lengua; lo que ha provocado un pobre interés por parte de los estudiantes universitarios.

Para atender este fenómeno, el uso de enfoques innovadores que incrementen el interés de los participantes ha sido una necesidad fundamental en entornos de enseñanza-aprendizaje del inglés. Por ello, la presente investigación tiene como fin mejorar la producción oral en inglés y potencializar las competencias comunicativas interculturales a través del Movie-based learning en contextos virtuales con estudiantes universitarios.

Por ello, a continuación, se detallan las preguntas de investigaciones a abordar:

1. ¿El aprendizaje basado en películas mejora las habilidades de expresión oral en estudiante universitarios en escenarios virtuales?

2. ¿El aprendizaje basado en películas influye en el desarrollo de las competencias comunicativas interculturales en los estudiantes universitarios bajo la modalidad virtual?

Revisión Literaria

Interconexión entre Lengua y Cultura

Varios estudios han demostrado la estrecha relación que existe entre la lengua y la cultura, caracterizando a la lengua como el aspecto principal de cualquier cultura, ya que por medio de ella se puede expresar las diferentes percepciones, creencias y pensamientos que predominan en cada cultura; dando a lugar a que la cultura esté integrada también en la lengua (Golshan y Ranjbar, 2017).

Competencia Comunicativa Intercultural

La competencia CCI hace referencia a la capacidad de interpretar y adaptar el idioma con el fin de lograr resultados satisfactorios en la comunicación e interrelación con personas de diferentes contextos culturales (Kim, 1991). En la misma línea, con mayor detalle Bryam (1997) ha definido a las competencias comunicativas interculturales (CCI) como “la habilidad que permite interactuar efectivamente y apropiadamente con personas de diversas culturas en un idioma extranjero, lo cual implica la consideración de muchos elementos incluyendo las competencias lingüísticas, sociolingüísticas, del discurso e interculturales”.

Estos conceptos sugieren no solamente contar con aspectos lingüísticos, que, si bien es cierto, son clave en las competencias comunicativas, sino que también, involucra conocer y tener la habilidad que permitan asimilar y adaptarse a otras culturas, aplicando valores como el respeto, la tolerancia, disposición y apertura mental para comprender los comportamientos notables en una sociedad o cultura (lenguaje corporal, referencias culturales y humor).

Por consiguiente, en contextos del aprendizaje de inglés como lengua extranjera; el desarrollo de esta competencia CCI es esencial ya que se espera como meta central de aprendizaje que los estudiantes sean capaces de comunicarse asertivamente en la segunda lengua, en un mundo cada vez más globalizado. Esta competencia favorece notablemente a resolución de conflictos interculturales, evitando mala interpretaciones y promoviendo el respeto hacia temas de diversidad cultural.

Por consiguiente, estudios como el de Feng (2021) han evidenciado la importancia de investigar influencias y correlaciones en componentes culturales en estudiantes de inglés. Primero, los hallazgos de este estudio demostraron la escala de sensibilidad de las dimensiones culturales que presentaron 220 estudiantes especializados en el estudio de inglés como idioma extranjero, situando como la más fuerte el respeto por las diferencias culturales, seguido por la participación en la interacción, la atención en la interacción, el disfrute de la interacción y finalmente, la confianza en la interacción como la más débil. Además, el estudio reveló una fuerte correlación que existe entre la confianza en la interacción y la participación en la participación y el disfrute de la interacción. Además, Esto va en línea con lo que los autores como Zhaowen, 2015 y Tomalin, 2018 han manifestado sobre la importancia de involucrar aspectos culturales en la enseñanza de inglés, incluyendo aspectos como las dimensiones culturales, valores culturales, comportamiento cultural y habilidades culturales.

Los autores han identificado las dificultades que los estudiantes han presentado en el pasado al momento de romper los esquemas culturales propios para adaptarlos a nuevos. Sin embargo, en las generaciones nuevas como la Z y Alfa, la adopción cultural se ha acelerado de manera exponencial, con el fácil acceso diferencial a la tecnología que ha unido culturas por medio de plataformas de entretenimiento y/o de streaming como Netflix y las redes sociales. Por ello, se reconoce la relevancia de aplicar estas plataformas en contextos educativos virtuales para estudiantes universitarios que estudian inglés como lengua extranjera.

Aprendizaje basado en Películas

Varios autores como Sugandi (2015) y Kaiser (2011), han definido al Aprendizaje basado en Películas (en inglés, *Movie based Learning*) como un enfoque pedagógico innovador orientado a sacar ventaja de las películas o fragmentos de películas como recursos fundamentales para el desarrollo de habilidades del siglo XXI, las cuales incluyen las competencias comunicativas, pensamiento y reflexión crítica, habilidades culturales y el aprendizaje lingüístico del idioma inglés como lengua extranjera.

Aprendizaje basado en películas para el Desarrollo de Competencias de Comunicación Intercultural

De acuerdo a Sari y Sagundi (2015), las películas son herramientas pedagógicas motivacionales y de entretenimiento que pueden ser aplicadas como elemento clave en las estrategias y metodologías didácticas que promueven la autenticidad y el dinamismo en los procesos de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. En este contexto, los estudiantes son sumergidos a ambientes o contextos auténticos fomentando no solo el escucha activa sino también la expresión oral, al replicar acentos, ritmos, jergas, expresiones idiomáticas en contextos culturales particulares.

En línea con los términos culturales, Roell (2010) ha identificado el potencial de las películas en crear ambientes de aprendizaje más atractivos y participativos al exponer a los estudiantes a aspectos culturales, emociones y valores interpretados en el ambiente cinematográfico, que se caracterizan por sumergir a los espectadores en las escenas, promoviendo la empatía y comprensión crítica de otras culturas. Este trayecto inspirador lleva a que los estudiantes se sientan motivado de manera genuina a aprender inglés para poder comprender de manera más profunda los sentimientos transmitidos por los actores en las películas (Goctu, 2017). En otras palabras, las películas promueven un alto nivel de compromiso en los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje, en contextos más flexibles y naturales.

METODOLOGÍA

Diseño y enfoque metodológico

El tipo de metodología aplicado en este estudio es de carácter descriptivo – cuasi experimental puesto se ha observado e intervenido en la aplicación de la innovación pedagógica: Aprendizaje basado en películas; en diversos momentos: antes y después. Este estudio se enfoca en datos de naturaleza cuantitativa, dado que esta investigación tiene como propósito medir la influencia de esta estrategia en el mejoramiento de la producción oral en inglés y en el desarrollo de competencias comunicativas interculturales.

Participantes

Los participantes que conforman este estudio son 35 estudiantes universitarios de pre grados, de diversas carreras, quienes han sido parte de un grupo de estudios en el centro de

idiomas CENID, con un idioma de inglés de A2 de acuerdo al marco común europeo de referencia para las lenguas. Los mismos que fueron elegidos a conveniencia.

Instrumentos

Con el fin de atender las variables de este estudio: Aprendizaje basado en películas (independiente); Producción Oral (dependiente) y Competencias Comunicativas Interculturales (dependente) y para dar respuesta a las preguntas de investigación, los instrumentos de recolección de datos seleccionados fueron el pre y post test de speaking y un cuestionario estandarizado.

Respecto al pre y post test de expresión oral, este ha sido tomado antes y post intervención, en virtud a evaluar las sub habilidades de fluidez, pronunciación, aplicación de vocabulario adecuado, interacción, coherencia y adaptación sociolingüística y pragmática. Para poder validar el instrumento, este fue revisado por cuatro expertos en el área y aplicado a un conjunto de participantes que compartían características similares a los participantes, sujetos de este estudio.

Por otra parte, sobre el segundo instrumento; se ha estructurado un cuestionario en base a literatura reconocida de autores como Deardorff (2006), Peterson (2004) y Bryam (1997), ajustándolo y adaptándolo a su vez el cuestionario estandarizado de Chen y Sarota (2020), sobre la Escala de Sensibilidad Intercultural; la cual ha sido usada por varios estudios como el de Feng (2021), en un grupo de estudiantes de inglés como idioma extranjero, lo cual respalda la validación del mismo. La integración de estas bases literarias ha dado lugar a cuatro dimensiones claves, las cuales son: 1. Conocimiento Cultural, 2. Conciencia Cultural y Actitud, 3. Habilidades Interculturales y 4. Conciencia Crítica Cultural; en una escala tipo Likert, siendo 1. Totalmente en desacuerdo, 2. En desacuerdo, 3. Neutral, 4. De acuerdo y 5. Totalmente de Acuerdo. El total de número de ítems considerado fue de 16. Una puntuación más alta en el instrumento sugiere una mayor sensibilidad intercultural y dominio de competencia comunicativa intercultural.

RESULTADOS

En este apartado se presentan los hallazgos obtenidos a partir de la implementación y análisis de los instrumentos del estudio, considerando los momentos pre y post. Por ello, se incluyen técnicas estadísticas a la par con datos de tipo cuantitativo. Los resultados están descritos en torno a los objetivos de la investigación, abordando las variables tanto dependientes (habilidad de expresión oral y competencias comunicativas interculturales) como la independiente (aprendizaje basado en películas).

En virtud a dar respuesta a la primera pregunta de investigación: *¿El aprendizaje basado en películas mejora las habilidades de expresión oral en estudiantes universitarios en escenarios virtuales?*, los resultados del pre y post test muestran una mejora significativa a nivel general en los estudiantes, objeto de estudio. Estos datos se exponen en la tabla 1 a continuación:

Tabla 1

Resultados Comparativos de pre y post evaluación del rendimiento en Expresión Oral

	N	Min	Max	M	Desviación Estándar	Diferencia de Medias	D de Cohen
Pre- Evaluación	35	40.0	68.0	54.20	7.85	+16.20	2.23
Post-Evaluación	35	60.0	85.0	70.40	6.30		
N Válido (listwise)	35						

Nota. En la tabla 1 se describen los resultados de la prueba de expresión oral, mostrando una mejora significativa de 16.20 puntos en el post test en comparación al pre test.

En la preevaluación los puntajes se dieron entre 40 y 68, dando una media de 54.20 y desviación estándar de 7.85. Por otra parte, en la posevaluación, los puntajes oscilaron entre 60 a 85, presentando una media de 70.40 y desviación estándar de 6.30. Esto representó una mejora significativa de 16.20. En la misma línea, el tamaño del efecto es de 2.23, es decir un efecto muy grande (Cohen, 1988); lo cual evidencia el impacto en gran escala y significativo de esta estrategia innovadora en el rendimiento en Expresión Oral. Por consiguiente, para sustentar estos resultados, se presentan a continuación los hallazgos

encontrados por medio de la aplicación de la técnica estadística de prueba t de muestras pareadas, comparando dos tiempos de estudio: el pre y post.

Tabla 2

Prueba T para muestras pareadas en Dominio de la Expresión Oral en L2

Prueba T para muestras pareadas									
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Diferencia de Medias	Desviación Estandar	Error estándar de la media	Intervalo de confianza del 95%				
					Inferior	Superior			
Pair 1	Pre Evaluación - Post Evaluación	-16.2	7.25	1.23	-18.7	-13.7	-13.2	34	0.0

Nota. Los resultados que se muestran en la tabla señalan una diferencia significativa de 16.20 puntos, en la evaluación post intervención del Aprendizaje basado en Películas. Además, el valor $p=0,0$ al ser $p < 0.001$ indica una probabilidad enteramente baja de que los resultados son obtenidos al azar. En adición, la diferencia de medias se encuentre dentro del intervalo de confianza del 95% con un de rango -18.7 a -13.7; lo cual evidencia que la mejora se mantiene dentro de parámetros estables y coherentes; lo cual hace que los resultados sean más robustos.

Por otra parte, para abordar la segunda pregunta de investigación: *¿El aprendizaje basado en películas influye en el desarrollo de las competencias comunicativas interculturales en los estudiantes universitarios bajo la modalidad virtual?* los resultados de la aplicación de la adaptación del cuestionario estandarizado sobre la Escala de Sensibilidad en la Comunicación Intercultural y dimensiones culturales se muestran a continuación en la tabla 3

Tabla 3

Resultados Comparativos del Cuestionario de Comunicación Intercultural del Pre y Post

Dimensión	n	Cuestionario de Competencia Comunicativa Intercultural				t-test	p-value
		Pre Cuestionario		Post Cuestionario			
		Pre (M)	Pre (DE)	Post (M)	Post (DE)		
Conocimiento cultural	35	3.5	0.48	4.1	0.42	7.82	< .001
Conciencia cultural y actitud	35	3.4	0.51	4.25	0.37	9.4	< .001
Habilidades interculturales	35	3.35	0.45	4.15	0.33	10.15	< .001
Conciencia crítica cultural	35	3.45	0.44	4.28	0.29	11.25	< .001
Promedio General	35	3.43	0.39	4.19	0.34	10.05	< .001
N Válido (listwise)	35						

Nota. La tabla 3 revela que existe una mejora estadísticamente significativa entre los resultados del Pre y Post cuestionario de competencias comunicativas interculturales en cada una de las cuatro dimensiones y a nivel general ($t=10.05$, $p<.001$). El valor P demuestra que se rechaza la hipótesis nula.

En términos específicos, respecto a las dimensiones conocimiento cultural, conciencia cultural y actitud, habilidades interculturales y conciencia crítica cultural; los datos sugieren que los puntajes han mejorado notoriamente en la post evaluación respectivamente, siendo las dimensiones de conciencia crítica cultural la que se destaca ($t=11.25$) seguida de Habilidades Interculturales ($t=10.15$).

Estos datos sugieren un desarrollo considerable en la reflexión crítica sobre temas culturales propias y extranjeras y una mejora en la capacidad para interactuar en contextos culturales diferentes. Además, por otra parte, en la que menor cambio se observó fue la de conocimiento cultural, aumentado de 3.5 a 4.20 ($t=7.82$), sin embargo, los datos reflejan una mejora significativa en el conocimiento general sobre diversas culturas. En la misma línea, se encuentra la dimensión: conciencia cultural y actitud ($t=9.4$), no obstante, su mejoramiento, aunque en menor escala, ha sido de igual manera evidenciado, el cual refleja

un cambio positivo hacia la contemplación de la diversidad cultural en termino de disposición y actitud.

DISCUSIÓN

En este apartado, se discute los resultados obtenidos respecto a las dos preguntas de investigación. Primero, con referencia al mejoramiento de la producción oral en inglés, este estudio ha demostrado por medio de la prueba t de muestras pareadas, una mejora estadísticamente significativa tras la aplicación de la estrategia pedagógica del Aprendizaje basado en Películas. Las diferencias de medias de 16.20 puntos, el valor $P < .001$ y la prueba t con grade de libertad (df), que en este caso es $t(34) = -13.7$ prueban que dicho aumento no fue dado por mera casualidad, sino como influencia directa de la aplicación de la innovación pedagógica aplicada.

Estos hallazgos van en concordancia con investigaciones en la misma rama específica del aprendizaje de inglés como idioma extranjero, como las de Nattaphong y Kittitouch (2025) y Chaya y Inpin (2020). Estos estudios han confirmado también que los entornos audiovisuales por medio de la aplicación de películas en el idioma extranjero favorecen el desarrollo de las habilidades de expresión oral y la comunicación asertiva al mostrar modelos auténticos de interacción, además que al aplicar situaciones que generan emociones de todo tipo, hacen que las sesiones virtuales sean más atractivas, mejorando la motivación y promoviendo el aprendizaje auténtico y significativo.

Es decir, los estudiantes son puestos en ambientes donde pueden observar e imitar entonaciones, construcciones idiomáticas, patrones y uso expresivo del idioma como jergas y demás; lo cual maximiza el desarrollo de las habilidades de la expresión oral en inglés de manera natural. En adición, estos estudios coinciden en que esta estrategia facilita la recreación de escenarios auténticos y reales que no solo fortalecen la producción oral, sino también otros aspectos importantes como el dominio de vocabulario y en el área afectiva como la confianza en sí mismos y disposición a hablar en L2.

Por otra parte, respecto al impacto en la competencia comunicativa intercultural, los resultados mostraron que los participantes desarrollaron mejores habilidades y capacidad para comprender y percibir aspectos culturales en base a cuatro dimensiones cruciales, las

cuales son: conocimiento cultural, conciencia cultural y actitud, habilidades interculturales, conciencia crítica cultural. Los hallazgos a nivel integral general apuntan a una mejora estadísticamente significativa ($t=10.05$, $p<.001$), rechazando la hipótesis nula. Esto coincide con lo que autores como Roell (2010) y Goctu (2017) mencionaron sobre el rol fundamental que juega la inmersión de películas en contextos educativos para influir y mejorar el desarrollo de competencias interculturales. Estos estudios han confirmado como aspectos que involucran valores y percepciones de otros sistemas culturales son adaptados por los estudiantes, por medio del ambiente atractivo que la cinematografía brinda en escenas que incitan a la comprensión, análisis y crítica de diferentes dimensiones culturales. Por otra parte, los datos de los valores de la prueba t de las diferencias de las medias en el pre y post cuestionario de CCI revelan que los estudiantes no solo fortalecieron su comprensión general de otras culturas, sino que también mejoró su capacidad de interacción en contextos interculturales.

Esto va en sintonía con lo que Bryam (1997) menciona, el cual sugiere que el uso de materiales auténticos como las películas, favorece el desarrollo del pensamiento y conciencia crítica cultural y prepara a los participantes a desenvolverse en ambientes globalizados. Este autor ha recalcado que las competencias comunicativas interculturales no solo involucran aspectos lingüísticos sino también habilidades para interpretar y relacionarse con actitudes abiertas y receptivas a otras culturas. No menos importante, se ha demostrado que el aprendizaje basado en películas dio lugar a la transformación actitudinal, lo cual es de suma relevancia en contextos globales al formar ciudadanos capaces de interactuar de manera respetuosa y asertiva en diversos contextos culturales.

CONCLUSIONES

En síntesis, siendo el fin de este estudio el mejorar la producción oral en inglés y potencializar las competencias comunicativas interculturales a través del Movie-based learning en contextos virtuales con estudiantes universitarios, los resultados del análisis cuantitativo (pruebas pre y post, y prueba t de muestras pareadas en consideración de ambas variables dependientes) demuestran de manera consistente la eficiencia de esta estrategia metodológica innovadora para generar mejoras significativas en el rendimiento

de la producción oral en inglés y en el desarrollo de competencias comunicativas interculturales en los estudiantes universitarios.

Primero, el tamaño de efecto muy alto de Cohen = 2.23 indica no una mejora significativa respaldada sino también una relevancia tangible y real en contextos educativos

Este avance valida la efectividad del aprendizaje basado en películas como estrategia potencializadora para crear ambientes flexibles y divertidos en los que se expone a los estudiantes constantemente a modelos auténticos del uso del lenguaje en contextos reales; dando lugar a la transformación de las experiencias y rutas de aprendizaje en modalidad virtual, potencializando competencias comunicativas lingüísticas esenciales en relación específica con la producción oral en inglés, las cuales son necesarias en un mundo globalizado en las áreas no solo académicas y profesionales sino también en las personales.

Segundo, este estudio también demuestra que esta estrategia no solo ha mejorado las habilidades lingüísticas de los participantes, sino que también ha promovido un desarrollo positivo en la disposición y aceptación de otras culturas (actitud), en el conocimiento cultural, y en las habilidades para interpretar y relacionarse con culturas diversas. Estos hallazgos se atribuyen al dinamismo, contextualización y autenticidad de recursos cinematográficos como las películas para promover una formación integral en los estudiantes, mejorando valores como la empatía, la sensibilidad cultural y el respeto, competencias esenciales en la comunicación asertiva requerida en un mundo moderno e interconectado globalmente.

Es decir, el aprendizaje basado en películas es una estrategia innovadora pedagógica altamente transformadora y efectiva para fortalecer de manera integral las habilidades lingüísticas y comunicativas interculturales, en directa conexión con las demandas actuales de la Sociedad 5.0 respecto a aspectos comunicativos, sociales, culturales y tecnológicos de siglo XXI.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Byram, M. (1997). *Teaching and assessing intercultural communicative competence*. Multilingual Matters.
- Chaya, P. & Inpin, B. (2020). Effects of Integrating Movie-Based Mobile Learning Instruction for Enhancing Thai University Students' Speaking Skills and Intercultural Communicative Competence. *English Language Teaching*, 13(7). <https://doi.org/10.5539/elt.v13n7p27>
- Chen, G. y Starosta, W. (2000) Desarrollo y validación de la Escala de Sensibilidad Intercultural. *Comunicación Humana*, 3, 1-15. <https://doi.org/10.1037/t61546-000>
- Deardorff, D. K. (2006). Identification and assessment of intercultural competence as a student outcome of internationalization. *Journal of Studies in International Education*, 10(3), 241–266. <https://doi.org/10.1177/1028315306287002>
- Education First (2024). EF English Proficiency Index. *Signum International AG*. <https://www.ef.com/assetscdn/WIBIwq6RdJvcD9bc8RMd/cefcom-epi-site/fact-sheets/2024/ef-epi-fact-sheet-ecuador-english.pdf>
- Feng, M. (2021). Un estudio empírico sobre la sensibilidad intercultural de los estudiantes de lenguas extranjeras y los factores de influencia relacionados. *Scientific Research*, 8(9). <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=3064812>
- Ghemawat, P. (2017). *Even in a digital world, globalization is not inevitable*. Harvard Business Review. <https://hbr.org/2017/02/even-in-a-digital-world-globalization-is-not-inevitable>
- Goctu, R. (2017). Using movies in EFL classrooms. *European Journal of Language and Literature*, 3(2), 121–124. <https://doi.org/10.26417/ejls.v8i1.p121-124>
- Karray, S., & Debernitz, L. (2017). The effectiveness of movie trailer advertising. *International Journal of Advertising*, 36(2), 368–392. <https://doi.org/10.1080/02650487.2015.1090521>

- Kaya, E., & Avara, H. (2025). Education Informatics Network-Based Blended Learning in High School English as a Foreign Language Context. *Journal of Learning and Teaching in Digital Age*, 10(1), 44-57.
<https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1459886.pdf>
- Peterson, B. (2004). *Cultural intelligence: A guide to working with people from other cultures*. Yarmouth, ME: Intercultural Press, Inc.
- Rose, H., McKinley, J., Xu, X., & Zhou, S. (2020). *Investigating policy and implementation of English medium instruction in higher education institutions in China*. British Council.
- Shin, M. (2024). Improving English Speaking Skills in a College General English Course Using Metacognitive Strategies. *English Teaching*, 79(3), 99-121.
<https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1454500.pdf>
- Weisblat, I. A. (2019). *Technology and globalization: The evolution of human interactions, values, and management practices*. In P. A. Gordon and J. A. Overbey (Eds.), *Advances in the technology of managing people: Contemporary issues in business (The changing context of managing people)* (pp. 1-12). Emerald Publishing Limited.
https://doi.org/10.1108/978-1-78973-073-9201910_01